

УДК343.26

Васильєва Валерія Анатоліївна –

студентка V курсу

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Valeriia A. Vasilieva –

5th year student of

Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Курочкіна Анна Ігорівна –

студентка V курсу

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Anna I. Kurochkina –

5th year student of

Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Аналіз довічного позбавлення волі як виду покарання в Україні крізь призму практики європейського суду з прав людини

У статті розглянуто положення національного законодавства щодо застосування такого виду кримінально-правової санкції як довічне позбавлення волі. Проведено порівняння кримінально-правових норм України з позиціями Європейського суду з прав людини. Детально проаналізовано рішення у справі «Петухов проти України (№ 2)» (Petukhov v. Ukraine (No. 2) від 09.09.2019 та визначено ряд недоліків національного законодавства. Досліджено Постанову Верховного суду у справі № 1-42/2004 від 08.07.2020 та зазначено контраргументи щодо неможливості ефективного захисту прав засуджених до довічного позбавлення волі. Розглянуто зміни, що представлені в контрольному тексті Проекту Кримінального кодексу України (станом на 29.03.21) щодо зупинення виконання покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Запропоновано один із можливих способів захисту прав засуджених у межах конституційного провадження.

Ключові слова: довічне позбавлення волі, Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод, Європейський суд з прав людини, Верховний Суд, Конституційний Суд України.

В статье рассмотрены положения национального законодательства по применению такого вида уголовно-правовой санкции как пожизненное лишение свободы. Проведено сравнение уголовно-правовых норм Украины с позициями Европейского суда по правам человека. Детально проанализированы решения по делу «Петухов против Украины (№ 2)» (Petukhov v. Ukraine (No. 2) от 09.09.2019 и определен ряд недостатков национального законодательства. Исследовано Постановление Верховного суда по делу № 1-42 / 2004 от 08.07.2020 и указано контраргументы относительно невозможности эффективной защиты прав осужденных к пожизненному лишению свободы Верховным Судом. Рассмотрены изменения, которые представлены в контрольном тексте Проект Уголовного кодекса Украины (по состоянию на 29.03.21), о приостановлении исполнения наказания в виде пожизненного лишения свободы. Предложен один из возможных способов защиты прав осужденных в рамках конституционного производства.

Ключевые слова: пожизненное лишение свободы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейский суд по правам человека, Верховный Суд, Конституционный Суд Украины.

**V.A. Vasilieva, A.I. Kurochkina Analysis of Life Imprisonment as a Type of Punishment in Ukraine
According to the Practice of the European Court of Human Rights**

The article examines the provisions of national legislation in the field of life imprisonment and compares the criminal law of Ukraine with the positions of the European Court of Human Rights. The decision in the case "Petukhov v. Ukraine (No. 2)" (Petukhov v. Ukraine (No. 2) dated 09.09.19 was analyzed in detail and a number of shortcomings in the national legislation were identified. The Resolution of the Supreme Court in case No. 1-42 / 2004 of 08/07/2020 was examined and counterarguments were indicated regarding the impossibility of effective protection of the rights of those sentenced to life imprisonment by the Supreme Court. Changes are given, which are presented in the control text of the Draft Criminal Code of Ukraine (as of 03/29/21), on the suspension of the execution of a sentence of life imprisonment. One of the possible ways of protecting the rights of convicts within the framework of constitutional proceedings is proposed. According to Art. 51 of the Criminal Code of Ukraine, life imprisonment is the most severe punishment in the system of negative criminal consequences that may occur for a criminal offense. Following the recognition by the Constitutional Court of Ukraine in Decision № 11-рп / 99 of 29 December 1999 of the death penalty as unconstitutional, the legislator was to amend the existing system of punishment. Thus, the Law of Ukraine "On Amendments to the Criminal, Criminal Procedure and Correctional Labor Codes of Ukraine" replaced the death penalty with life imprisonment. Undoubtedly, such a transformation of one type of punishment into another shows Ukraine's desire to humanize criminal law and its efforts to comply with international principles and standards in the field of human rights protection. However, the consolidation of the life imprisonment alone is not enough in contrast to the death penalty. Legislation is also needed to regulate the procedures for assessing the risks of convicts committing a repeated criminal offense and to resolve the issue of replacing the life imprisonment. In other words, there must be a so-called "right to hope" in national law, according to which a person sentenced to a WPV must be able to review a previous court decision and obtain the right to release. Despite numerous recommendations from the European Committee for the Prevention of Torture, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and decisions of the European Court of Human Rights, the need to provide a realistic prospect of parole for all convicts, including sentenced to life imprisonment, there is still a gap in the legal framework of Ukraine in the regulation of such public relations. In their works, scholars draw attention to the systemic problems of national legislation in this area, but there is no reference to effective mechanisms to protect the rights of convicts to the life imprisonment.

Keywords: *life imprisonment, Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, European Court of Human Rights, Supreme Court, Constitutional Court of Ukraine.*

Постановка проблеми. Відповідно до ст. 51 Кримінального кодексу України (далі – КК України), довічне позбавлення волі є найтяжчим покарання у системі негативних кримінально-правових наслідків, що можуть настати за вчинене кримінальне правопорушення[1]. Після визнання Конституційним Судом України у Рішенні № 11-рп/99 від 29 грудня 1999 року смертної кари такою, що не відповідає Конституції України (є неконституційною), законодавець мав внести зміни до існуючої на той час системи покарань. Так, Законом України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального та Виправно-трудового кодексів України» смертну кару було замінено на довічне позбавлення волі (далі – ДПВ). Безумовно подібна трансформація одного виду покарання в інший показує прагнення України до гуманізації кримінального законодавства та намагання від-

повідати міжнародним принципам та стандартам у сфері захисту прав людини. Проте одного лише закріплення ДПВ на противагу смертній карі замало. Необхідною є також законодавча регламентація процедур оцінки ризиків вчинення засудженими повторного кримінального правопорушення та вирішення питання щодо заміни ДПВ. Іншими словами національним законодавством має бути гарантовано «право на надію», відповідно до якого особа, що засуджена до ДПВ, повинна володіти можливістю перегляду попереднього судового рішення прийнятого щодо неї та отримання права на звільнення.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. ДПВ як виду покарання в Україні та його відповідності міжнародним стандартам присвячені праці таких науковців як М.І. Бажанов, О.М. Джужа, Б.О. Кириць, П.С. Матишевський, В.В. Сташис, А.Х. Степанюк, В.Я. Тацій,

В.М. Трубников, М.І. Хавронюк, В.О. Човган, С.С. Яценко тощо.

Невирішені раніше проблеми.

Попри численні рекомендації Європейського комітету із запобігання катуванням, нелюдському або такому, що принижує гідність поводженню чи покаранню (далі – КЗК) та рішення Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ), у яких зазначається про необхідність передбачення реалістичної перспективи умовного звільнення для всіх засуджених, включаючи тих, кому призначено покарання у виді довічного позбавлення волі, у нормативно-правовій базі України все ще наявна прогалина у регулюванні подібного роду суспільних відносин. Науковці у своїх працях звертають увагу на системність проблем національного законодавства у цій сфері, однак відсутні ефективні механізми захисту прав засуджених до ДПВ.

Мета статті. Метою цієї роботи є здійснення системного аналізу норм національного законодавства, які регламентують такий вид покарання як ДПВ, та перевірка їх на предмет відповідності тим стандартам, які встановлені міжнародними договорами, дослідження практики ЄСПЛ, а також розроблення пропозицій щодо механізму захисту прав засуджених до ДПВ.

Виклад основного матеріалу. Кримінальна протиправність та караність, а також інші кримінально-правові наслідки суспільно небезпечного винного діяння визначаються КК України. Відповідно до ч. 1 ст. 64 КК України довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів і застосовується лише у випадках, спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення волі на певний строк [1].

Варто зауважити, що у п. 42 рішення у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. The United Kingdom) від 17 січня 2017 року [2] ЄСПЛ зазначає, що Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) не забороняє покарання у вигляді ДПВ. Такий вид покарання може застосовуватися до осіб, яких було визнано винуватими у вчиненні особливо тяжких кримінальних правопорушень. ДПВ відповідатиме вимогам ст. 3 ЄКПЛ, якщо *de jure* та *de facto* може бути скороченим. Тобто засуджений матиме перспективу

як самого звільнення, так і можливість перегляду раніше прийнятого щодо нього вироку суду. У п. 119 рішення по справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter and others v. United Kingdom) від 09 липня 2013 року [3] ЄСПЛ звертає увагу, що ст. 3 ЄКПЛ має тлумачитися як така, що вимагає зменшення покарання через перегляд попередньо прийнятого судового рішення щодо засудженого до відбування ДПВ. Подібний перегляд повинен здійснюватися на підставі оцінки поведінки засуджених, позитивних трансформацій у засуджених як особистостей. Такий підхід надає можливість констатації прогресу, який не виправдовує наступне утримання в ізоляції. ЄСПЛ у п. 71 рішення у справі «Майорано та інші проти Італії» (Maiorano and Others v. Italy) від 15 грудня 2009 року [4] висловив позицію, що механізм перегляду покарання у виді ДПВ повинен гарантувати, що буде ретельно досліджено відповідність законним пеналогічним підставам подальшої необхідності утримання під вартою засудженого до ДПВ. Також процедура перегляду повинна передбачати підстави та умови звільнення від ДПВ. Недотримання вищезазначених вимог може стати причиною для констатації порушення ст. 3 ЄКПЛ, про що було зазначено ЄСПЛ у рішенні по справі «Петухов проти України (№ 2)» (Petukhov v. Ukraine (No. 2) від 09.09.2019 (далі – Рішення від 09.09.2019) [5].

Так, КК України закріплює два випадки, за яких особи, засуджені до ДПВ, можуть розраховувати на звільнення від подальшого відбування покарання: наявність тяжкої хвороби, що перешкоджає відбуванню покарання (ч. 2 ст. 84 КК України) [1], або ж якщо стосовно таких осіб здійснюється помилування Президентом України (ст. 87 КК України) [1]. Важливим є те, що згідно із ч. 4 ст. 84 КК України у разі одужання, особи повинні бути направлені для відбування покарання, якщо не закінчилися строки давності або відсутні інші підстави для звільнення від покарання [1]. Таким чином, перший випадок передбачає не «право на надію», а можливість у разі настання відповідних підстав страждати від тяжкої хвороби не у межах кримінально-виконавчої установи (подібна позиція міститься у рішенні у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter And Others v The United Kingdom) від 09 липня 2013 року [3]). Отже, варто проаналізувати другий випадок що-

до реальної можливості звільнення від подальшого відбування ДПВ, а саме процедуру здійснення помилування Президентом України.

Відповідно дост. 152 Кримінально-виконавчого кодексу України підставою звільнення від відбування покарання є акт про помилування [6]. У п. 27 ст. 106 Конституції України закріплено, що Президент України здійснює помилування [7]. Процедура здійснення помилування деталізована в Указі Президента України від 21 квітня 2015 року № 223/2015, яким затверджено «Положення про порядок здійснення помилування» (далі – Положення). У п. 5 Положення зазначено, що особи, які засуджені за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або мають дві і більше судимостей за вчинення умисних злочинів чи відбули незначну частину призначеного їм строку покарання, можуть бути помилувані у виняткових випадках за наявності надзвичайних обставин [8]. Варто зауважити, що в національному законодавстві відсутні будь-які вказівки на перелік виняткових випадків та надзвичайних обставин, за наявності яких Президент України може здійснити помилування даної категорії осіб. У зв'язку з вищезазначеним у п. 174 Рішення від 09.09.2019 [5] ЄСПЛ акцентує увагу, що засуджені, яким було обрано покарання у виді довічного позбавлення волі, від самого початку не знають, що вони повинні зробити для того, щоб питання про їхнє дострокове звільнення було розглянуто та за яких умов. У п. 177 Рішення від 09.09.2019 [5] міститься ще один значний недолік всієї процедури помилування в Україні. Так, ні Комісія у питаннях помилування, ні Президент України незобов'язані обґрунтовувати свої рішення, прийняті за клопотаннями про помилування. В Україні, як правило, не оприлюднюються звіти з детальним описом процесу розгляду клопотань про помилування, за винятком загального переліку критеріїв, що стосуються розгляду клопотань про помилування. Хоча опублікування такої інформації сприяло би прозорості перегляду покарання у виді довічного позбавлення волі. Такий процедурний недолік здійснення помилування ще й обтяжується неможливістю перегляду прийнятих рішень у судовому порядку. З огляду на ряд системних проблем в національному законодавстві, ЄСПЛ у Рішенні від 09.09.2019 [5] констатував порушення ст. 3 ЄКПЛ у зв'язку з тим, що покарання засудже-

них до довічного позбавлення волі неможливо скоротити.

Однією із підстав перегляду рішення суду, яким закінчено розгляд справи, що набрало законної сили, є перегляд судових рішень у зв'язку з виключними обставинами. Відповідно до норм національного законодавства такою обставиною для перегляду рішення суду є встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення міжнародних зобов'язань при вирішенні даної справи судом. Таким чином, у справі Петухова, що розглядалася ЄСПЛ, після отримання Рішення від 09.09.2019 для заявника була наявна законна підстава для перегляду судового рішення за виключною обставиною. Так, заява про перегляд судового рішення з вищезазначеної підстави подається до Верховного Суду і розглядається у складі Великої Палати. В. С. Петухов скористався своїм правом на вищезазначений перегляд остаточного рішення суду.

За результатом перегляду, обґрунтовуючи свою позицію по справі № 1-42/2004, Великою Палатою Верховного Суду зазначалося, що законодавчим органом не внесено необхідних змін до національного законодавства для належного виконання рішення ЄСПЛ «Петухов проти України (№ 2)», тому порядок та умови перегляду призначеного покарання у виді довічного позбавлення волі нормативно не визначені [9]. На нашу думку, бездіяльність законодавчої гілки влади не повинна становити перешкоду для виконання рішення ЄСПЛ, що підтверджується такими аргументами. По-перше, практика ЄСПЛ та норми ЄКПЛ становлять невід'ємну частину національного законодавства, є джерелом права та мають вищу юридичну силу, аніж національний закон (ст. 9 Конституції України [7], ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» [10]). Тому для їх застосування не обов'язково вносити зміни до законів України. По-друге, у Рішенні від 09.09.2019 [5] ЄСПЛ аргументував власну позицію із врахуванням схожих рішень винесених по іншим державам-учасницям Ради Європи. Проте, Україна має враховувати всі зауваження та роз'яснення ЄСПЛ для того, щоб правильно застосовувати норми ЄКПЛ. У деяких випадках це потребує прийняття певних нормативно-правових актів (як захід загального характеру),

які регламентують окремі процедурні питання як у ситуації із достроковим звільнення від відбуття ДПВ. По-третє, згідно зі ст. 27 Віденської конвенції про право міжнародних договорів Україна не може використовувати внутрішнє (національне) право для обґрунтування неможливості виконання міжнародного договору [11]. Таким чином, вважаємо, що Верховний Суд лише повторив проблему існування прогалини у законодавстві, але не вжив жодних заходів спрямованих на захист прав людини.

У ч. 1 ст. 3.3.10 контрольного тексту Проекту Кримінального кодексу України (станом на 29.03.21) (далі – Законопроект) особі, яка відбуває довічне ув'язнення, якщо вона має низький ризик вчинення нового злочину, здатна інтегруватися в суспільство та здійснила повністю чи значною мірою частково реституцію та/або компенсацію, суд за її згодою може зупинити виконання цього покарання після відбуття нею двадцяти п'яти років ув'язнення [12]. Отже, цим Законопроектом чітко передбачено підстави та умови зупинення виконання покарання у вигляді ДПВ, однак допоки він не буде схвалений Верховною Радою, права осіб, яких засуджено до ДПВ залишаються не захищеними, попри існування відповідного рішення ЄСПЛ щодо порушення Україною ст. 3 ЄКПЛ.

На наш погляд, у зв'язку із ситуацією, що склалася, необхідним є внесення відповідних змін щодо умов та підстав звільнення від ДПВ чи заміни невідбутої частини покарання більш м'яким у нині чинний КК України. Допоки Україна працює над виконанням рішення міжнародної судової інстанції для заявника є можливість додатково захистити свої права шляхом звернення до Конституційного Суду України (далі – КСУ). Можливо, це прискорить процес адаптації національного законодавства до підходів, закріплених у рішеннях ЄСПЛ щодо питання «права на надію».

Вважаємо, що цілком обґрунтовано КСУ може визнати ст.ст. 81, 82 КК України такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), застосувавши доктрину «законодавчого упущення» (legislative omission). Відповідно до принципу відмови від заповнення прогалин у законодавстві, КСУ починає формулювати доктрину неконституційності законодавчого упущення. Розсуд законодавця повинен відповідати програмним нормам Конституції

України, конституційним принципам рівності, справедливості, недопущення обмеження обсягу та змісту (збереження сутнісного змісту) основних прав і свобод. В. Розвадовський вважає, що при законодавчому упущенні КСУ не має права відмовити заявникові у розгляді справи (ст. 55, ч. 2 ст. 124 Конституції України [7]). Разом з цим, повинен вказати парламентам на легітимні, правові форми усунення законодавчого упущення [13, с. 34]. На нашу думку, не зовсім коректним є посилення на ч. 2 ст. 124 Конституції України [7], так як КСУ не є органом судової влади, однак з неправомірністю відмови у випадку законодавчого упущення цілком погоджуємося.

Можна використати дві форми звернення до КСУ: конституційне подання та конституційну скаргу. Суб'єктом права на конституційне подання є Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, який відповідно до ст. 1 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» здійснює на постійній основі парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в межах її юрисдикції [14]. Інститут конституційної скарги передбачає, що конституційною скаргою є подане до Суду письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України (конституційність) закону України (його окремих положень), що застосований в остаточному судовому рішенні у справі суб'єкта права на конституційну скаргу (ч. 1 ст. 55 Закону України «Про Конституційний Суд України» [15]). Тобто, таку скаргу може подати до КСУ засуджений до ДПВ, який отримав декілька негативних рішень національних судів щодо неможливості застосування дострокового звільнення в порядку умовно-дострокового звільнення та/або заміни покарання більш м'яким.

Отже, визнання КСУ ст.ст. 81, 82 КК України такими, що не відповідають Конституції України може прискорити процес здійснення Верховною Радою України своєї законодавчої функції, що сприятиме захисту прав засуджених до ДПВ. Адже зволікання із законодавчими змінами тягне за собою порушення ст. 3 ЄКПЛ, а у переліку основоположних прав і свобод людини, що захищаються ЄКПЛ і загальним міжнарод-

ним правом, свобода від катувань є однією із найважливіших [16, с. 116].

Висновки. ЄСПЛ допускає можливість застосування такої санкції за вчинення особливо тяжких злочинів як ДПВ. При цьому це не порушуватиме ст. 3 ЄКПЛ за умови дотримання таких вимог. По-перше, кожному засудженому має бути гарантовано «право на надію», а відтак покарання у виді ДПВ повинно підлягати скороченню. По-друге, норми права мають бути сформульовані з достатньою точністю так, щоб засуджені до ДПВ мали змогу від самого початку відбування покарання розуміти підстави та умови звільнення. Це відповідатиме принципу правової визначеності, який є невід’ємним елементом верховенства права. По-третє, важливим є індивідуальна оцінка поведінки засуджених та необхідність подальшого утримання засудженого в умовах ізоляції від суспільства відповідно до законних пеналогічних підстав.

У чинному кримінальному та кримінально-виконавчому законодавстві України конструкція ДПВ як виду покарання, підстави та умови звільнення від ДПВ є недосконалими та пот-

ребують негайного законодавчого урегулювання.

Попри очевидну невідповідність національного законодавства міжнародним нормам та принципам у сфері ДПВ, Верховний Суд не застосував необхідних положень Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» та не врахував практику ЄСПЛ у справах про ДВП, переклавши відповідальність за порушення прав засуджених на законодавчу гілку влади.

Прогрес у досліджуваному питанні простежується, про що свідчить зареєстрований у ВРУ Проєкт Кримінального кодексу України, але повне його вирішення потребує часу. Натомість існує інший спосіб захисту прав людини, шляхом використання двох форм звернення до КСУ: конституційного подання та конституційної скарги. Це може ще більше привернути увагу до наявної проблеми та пришвидшити прийняття відповідного закону парламентом України.

Список використаних джерел:

1. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25–26. Ст. 131.
2. Рішення ЄСПЛ у справі «Хатчінсон проти Сполученого Королівства» (Hutchinson v. The United Kingdom) від 17.01.2017. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170347> (дата звернення: 04.05.2021).
3. Рішення ЄСПЛ у справі «Вінтер та інші проти Сполученого Королівства» (Vinter and others v. United Kingdom) від 09.07.2013. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122664> (дата звернення: 04.05.2021).
4. Рішення ЄСПЛ у справі «Майорано та інші проти Італії» (Maiorano and Others v. Italy) від 15.12.2009. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-1178> (дата звернення: 04.05.2021).
5. Рішення ЄСПЛ у справі «Петухов проти України (№ 2)» (Petukhov v. Ukraine (No. 2) від 09.09.2019. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198296> (дата звернення: 04.05.2021).
6. Кримінально-виконавчий кодекс України: Закон України від 11.07.2003 р. № 1129-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 3-4. Ст. 21.
7. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. Дата оновлення: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 05.05.2021).
8. Про Положення про порядок здійснення помилування: Указ Президента України від 21.04.2015 № 223/2015. Дата оновлення: 22.08.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015#Text> (дата звернення: 04.05.2021).
9. Постанова Великої Палати Верховного Суду від 08.07.2020 у справі № 1-42/2004. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90411145> (дата звернення: 04.05.2021).
10. Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.2006 № 3477-IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. № 30. Ст.260.

11. Віденської конвенції про право міжнародних договорів від 23.05.1969 № 995_118. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text (дата звернення: 04.05.2021).
12. Контрольний текст Проекту Кримінального кодексу України (станом на 29.03.21). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2021/03/30/kontrolnyj-proekt-kk-29-03-2021-1.pdf> (дата звернення: 04.05.2021).
13. Розвадовський В. Окремі аспекти судового контролю в конституційному провадженні: теорія та практика. *Актуальні проблеми правознавства*. 2017. Вип. 2 (10). С. 32-35.
14. Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: Закон України від 23.12.1997 № 776/97-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1998. № 20. Ст.99.
15. Про Конституційний Суд України: Закон України від 13.07.2017 № 2136-VIII. *Відомості Верховної Ради*. 2017. № 35. Ст.376.
16. Теорія та практика застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод: компендіум / О. В. Сердюк, Ю. В. Щокін, І. В. Яковюк та ін.; за заг. ред. О. В. Сердюка, І. В. Яковюка. 2-ге вид., допов. Харків: Право, 2019. 404 с.

References:

1. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 r. № 2341-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2001. № 25–26. St. 131.
2. Rishennia YeSPL u spravi “Khatchinson proty Spoluchenohto Korolivstva” (Hutchinson v. TheUnitedKingdom)vid 17.01.2017. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-170347> (data zvernennia: 04.05.2021).
3. Rishennia YeSPL u spravi “Vinter ta inshi proty Spoluchenohto Korolivstva” (Vinter and others v. United Kingdom) vid 09.07.2013. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-122664> (data zvernennia: 04.05.2021).
4. Rishennia YeSPL u spravi “Maiorano ta inshi proty Italii” (Maiorano and Others v. Italy) vid 15.12.2009. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-1178> (data zvernennia: 04.05.2021).
5. Rishenni YeSPL u spravi “Petukhov proty Ukrainy (№ 2)” (Petukhovv. Ukraine (No. 2) vid 09.09.2019. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-198296> (data zvernennia: 04.05.2021).
6. Kryminalno-vykonavchyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 11.07.2003 r. № 1129-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2004. № 3-4. St. 21.
7. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon vid 28.06.1996 № 254k/96-VR. Data onovlennia: 01.01.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (data zvernennia: 05.05.2021).
8. Pro Polozhennia pro poriadok zdiisnennia pomyluvannia: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 21.04.2015 № 223/2015. Data onovlennia: 22.08.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/223/2015#Text> (data zvernennia: 04.05.2021).
9. Postanova Velykoi Palaty Verkhovnoho Sudu vid 08.07.2020 u spravi № 1-42/2004. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/90411145> (data zvernennia: 04.05.2021).
10. Pro vykonannia rishen ta zastosuvannia praktyky Yevropeiskoho sudu z prav liudyny: Zakon Ukrainy vid 23.02.2006 № 3477-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*.2006. № 30. St.260.
11. Videnskoï konventsiiï pro pravo mizhnarodnykh dohovoriv vid 23.05.1969 № 995_118. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_118#Text (data zvernennia: 04.05.2021).
12. Kontrolnyi tekst Proiektu Kryminalnoho kodeksu Ukrainy (stanom na 29.03.21). URL: <https://newcriminalcode.org.ua/upload/media/2021/03/30/kontrolnyj-proekt-kk-29-03-2021-1.pdf> (data zvernennia: 04.05.2021).
13. Rozvadovskiy V. Okremi aspekty sudovoho kontroliu v konstytutsiinomu provadzhenni: teoriia ta praktyka. *Aktualni problemy pravoznavstva*. 2017. Vyp. 2 (10). S. 32-35.
14. Pro Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny: Zakon Ukrainy vid 23.12.1997 № 776/97-VR. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1998. № 20. St.99.

15. Pro Konstytutsiinyi Sud Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 13.07.2017 № 2136-VIII. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*. 2017. № 35. St.376.

16. Teoriia ta praktyka zastosuvannia Konventsii pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: kompendium / O. V. Serdiuk, Yu. V. Shchokin, I. V. Yakoviuk ta in.; za zah. red. O. V. Serdiuka, I. V. Yakoviuka. 2-he vyd., dopov. Kharkiv: Pravo, 2019. 404 s.